

Ключові слова: університет підприємницького типу, агресія проти України, основні елементи функціонування університету, особливості функціонування підприємницького університету у воєнний час.

Fomkin Borys. An entrepreneurial university in conditions of socio-economic stagnation: the main features of functioning.

The article analyzes issues related to the functioning of an entrepreneurial type university in the conditions of a systemic crisis, which was formed as a result of military aggression against Ukraine. The author highlights some key features of the functioning of entrepreneurial universities. Aspects of possible changes in the key features of the life of universities of this type are analyzed. The identified six key elements of the development of an entrepreneurial university are considered by the author from the position of extrapolation to the existing systemic crisis.

Each element of functioning is analyzed for methodological changes, which, according to the author, will improve the activities of an entrepreneurial type university in wartime conditions. Separately, the element of rating is considered, which, according to the author, in modern conditions should be methodically and meaningfully modified. Also, according to the author, an entrepreneurial university has certain advantages in using this element as a specific methodological tool to improve its functioning in a systemic crisis.

Key words: university of an entrepreneurial type, aggression against Ukraine, the main elements of the functioning of the university, the features of the functioning of an entrepreneurial university in wartime.

I. I. Хвалюк

**АРХІТЕКТОНІКА ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МІЖ БАТЬКАМИ ТА ШКОЛОЮ В СУЧАСНОМУ СВІТІ**

Сучасне покоління дітей народжується і зростає в умовах швидкого розвитку цифрових технологій, глобальної комп'ютеризації та трансформації багатьох галузей людської діяльності.

Виклики сучасного життя вимагають інтелектуально розвиненої особистості, відповідальної і стресостійкої, разом із цим толерантною і відкритою до спілкування. Провідну роль у формуванні такої особистості належить освіті.

Сучасна освіта – це не двосторонній процес взаємодії учнів і вчителів, в ньому присутня третя, і дуже важлива сторона – батьки. Батьки й педагоги – дві наймогутніші сили у становленні особистості кожної людини, роль яких неможливо перебільшити. В обох сторонах є свої переваги, своя специфіка і протиставляти їх не варто. Підхід, в якому батьки являються активними учасниками навчально – виховного процесу нарівні з учнями та вчителями, є абсолютно природним, адже сім'я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей. Оскільки основною метою сучасної освіти є становлення й розвиток особистості, як невід'ємної частини соціокультурного середовища, без участі батьків досягти її реалізації неможливо. Тому в основі ефективного навчання лежить педагогіка партнерства. В її основі закладено спілкування, взаємодія та співпраця між вчителем, учнем і батьками. Партнерство сьогодні – це принципова необхідність, бо успішно розвивається той заклад, який відкритий для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просування вперед. Основи педагогіки партнерства закладено в національній педагогічній традиції і ґрунтуються на ідеях В. О. Сухомлинського. Говорячи про провідну роль сім'ї у вихованні дитини, В. О. Сухомлинський писав: «Без ... активної участі батька і матері в житті школи, без постійного духовного збагачення дорослих та дітей неможлива сама сім'я як первинний осередок суспільства, неможлива школа як найважливіша навчально-виховна установа та неможливий моральний прогрес суспільства» [4, с. 11–12]. Тому, наголошував він, завдання виховання можуть бути успішно вирішені в тому випадку, якщо школа підтримує зв'язок

із сім'єю, якщо між вихователями та батьками встановилися відносини довіри та співробітництва. Шлях до успіху – єдність цілей та завдань сім'ї та школи.

Народна українська академія, яка реалізує модель безперервної освіти, має змогу поєднувати відносинами партнерства сім'ю і школу на кожній освітній сходинці:

- Дитяча школа раннього розвитку;
- Спеціалізована економіко-правова школа;
- Університет.

Поряд із традиційними формами організації освітнього процесу, навчальний заклад фокусується на творенні освітнього середовища із партнерських взаємозв'язків між вчителем, учнями та батьками, на засадах взаєморозуміння, спільності інтересів у бажанні якісної освіти.

Звичайно, робота з організації партнерської взаємодії з батьками має свою специфіку на кожному освітньому етапі. Розпочинається взаємодія батьків і школи з першої зустрічі. Ця зустріч – не лише знайомство з умовами і комплексом послуг, які може надати навчальний заклад, а з цінностями і пріоритетами навчання і виховання. Стосунки партнерства складаються там, де погляди і прагнення сім'ї і школи співпадають. Робота вчителів школи здійснюється двома шляхами успішної співпраці:

- постійне, чітке, двостороннє спілкування;
- різні засоби залучення батьків до освітнього процесу.

Одним із основних контактів школи з батьками залишаються батьківські збори. Зазвичай, на початку навчального року проводяться настановчі батьківські збори, на яких ознайомлюємо батьків із можливими засобами щодо їхньої участі у освітньому процесі. Останні – підсумкові батьківські збори, метою яких є підбиття результатів розвитку власної дитини, дитячої спільноти за рік. Під час зустрічі батьки можуть порівняти отримані результати з попередніми, побачити досягнення учнів усього класу. Ці збори можуть проходити традиційно, а можна їх провести як урочисті збори, свято прощання з попереднім класом, збори – походи і т.ін. Поточні батьківські збори замінили на регулярні індивідуальні зустрічі «віч-на-віч» з батьками, які являються надзвичайно важливими у процесі спілкування з батьками. В НУА такі форми проведення отримали особливе схвалення з боку батьків. Така модель взаємодії з батьками вимагає ґрунтовної підготовки. Для цих зустрічей вчитель готує результати успішності дитини, її індивідуальні досягнення. Тож головна мета змін – спілкування батьків із школою в контексті шкільного життя їхньої дитини.

Слід зазначити, що в НУА накопичено значний досвід залучення батьків до освітнього процесу. Щорічно проводиться конкурс «Історія моєї родини», який передбачає вивчення генеалогічного дерева сім'ї, сімейних архівів, фотографій, знайомство з реліквіями, традиціями, які зберігаються в сім'ях та можуть бути передані майбутнім поколінням. На конкурс учні представляють свої роботи, які вони готували разом з батьками, оскільки написати роботу без допомоги батьків, близьких родичів неможливо. Академічний конкурс «Історія моєї родини» – інноваційна форма виховної роботи, яка спрямована на співпрацю усіх: учнів, батьків і вчителів. У вересні 2020 року в академії стартувала Програма «Формування професійного вибору: як перетворити мрію на професію». В реалізації цієї програми приймають активну участь батьки учнів. Вони проводять класні години, організовують екскурсії на власні виробництва, тощо. Залучаються батьки до навчально-виховного процесу за допомогою і таких форм діяльності: дні творчості дітей та їхніх батьків, допомога в проведенні дня дослідника та виставці «Наукова іграшка», організація походів і екскурсій і тощо. Окремо можна розглянути питання навчання батьків. Щорічно НУА проводить батьківські конференції за різноманітними актуальними питаннями. І хоча ці питання не є безпосереднім обов'язком навчального закладу, але значною мірою покращують партнерську взаємодію школи з родинами учнів. Проте є форми взаємодії, які потребують оновлення з огляду на необхідність залучення батьків до процесів трансформації школи та реалізації освітніх програм.

Співпраця учнів, батьків і педагогів – це рівність позицій партнерів. Сім'я і школа – два

суб'єкти творення сьогодення та майбутнього дитини. Їхня ефективна взаємодія – це партнерство заради майбутнього.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2014). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 19 Dec. 2021].
2. Корсакова, О. Трубачова, С. (2008). *Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект* [online]. Available at: <https://osvita.ua/school/method/787/> [Accessed 19 Dec. 2021].
3. Бібік, Н. М. (ред.). (2018). Розділ 8. Співпраця з батьками. [online] У: *Нова українська школа*. Київ: Літера ЛТД, 160 с. Available at: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/> [Accessed 19 Dec. 2021].
4. Астахова, Е. В. (ред.). (2016). Партнерство ради будущего. Харьков: Изд-во НУА, 235 с.
5. Сухомлинский, В. А. (1979). Павлышская средняя школа. В: *Избранные педагог. сочинения*. Москва, т. 2, с. 11–12.

References

1. Rada.gov.ua, (2014). *Pro osvitu* [On Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 19 Dec. 2021].
2. Korsakova, O. Trubachova, S. (2008). *Zmist suchasnoyi shkil'noyi osvity: dydaktychnyy aspekt* [Content of modern school education: didactic aspect] [online]. Available at: <https://osvita.ua/school/method/787/> [Accessed 19 Dec. 2021].
3. Bibik, N. M. (ed.). (2018). Rozdil 8. Spivpratsya z bat'kamy [Chapter 8. Cooperation with parents]. [online] In: *Nova ukrayins'ka shkola* [New Ukrainian school: a teacher's guide: educational and methodological manual]. Kyiv: Litera LTD, 160 p. Available at: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/> [Accessed 19 Dec. 2021].
4. Astakhovoyi, E. V. (ed.). (2016). *Partnerstvo radi budushchogo* [Partnership for the sake of the future]. Khar'kov: Nar. ukr. Akad, 235 p.
5. Sukhomlinsky, V. A. (1979). Pavlyshskaya srednyaya shkola [Pavlyshskaya secondary school]. In: *Izbrannyye pedagog. sochineniya* [Selected teachers. essays]. Moscow, vol. 2, pp. 11–12.

Хвалюк Інна Іванівна. Архітектоніка партнерської взаємодії між батьками та школою в сучасному світі.

У статті висвітлюються питання налагодження партнерських відносин навчального закладу з батьками учнів, розглядаються різноманітні моделі взаємодії вчителя з сім'ями учнів, акцентується увага на важливості створення умов для закладення основи взаємодії між учнем, вчителем і батьками. Особлива увага приділена партнерській взаємодії як принциповій необхідності успішного розвитку сучасного закладу. Наголошується, що педагогіка партнерства закорінена в національній педагогічній традиції. Визначено можливості налагодження взаємовідносин між учасниками освітнього процесу у концепті сучасних реформ в освіті. Висвітлюється різноманітний практичний досвід застосування ефективних форм налагодження партнерських взаємин сучасних сімей і навчального закладу.

Ключові слова: сім'я і школа, сучасна освіта, педагогіка партнерства, партнерська взаємодія, моделі партнерської взаємодії.

Khvalyuk Inna. Architecture of partnership between parents and school in the modern world.

The article highlights the issue of establishing partnership between the educational institution the students' parents. Various partnership models between the teacher and the students' families are also considered and the important of creating conditions for laying the foundation for interaction between the students, the teachers and students' parents in the educational institution are emphasized.

Special attention is paid to partner interaction as a fundamental necessity for the successful development of a modern institution. It is emphasized that partnership pedagogy is rooted in the national pedagogical tradition. The possibilities of establishing relations between the participants of the educational process in the

concept of modern reforms in education are determined. A variety of practical experience of using effective forms of establishing partnership of modern families and educational institutions is highlighted.

Key words: family and school, modern education, partnership pedagogy, partnership, partnership models.

Л. М. Хижняк, О. В. Хижняк

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ СУПРОВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ КРИЗИ

Привабливість університету є концептом, що відображає інтерес до нього з боку акторів, які зацікавлені в його функціонуванні й, відповідно, орієнтуються на ті чи інші критерії цієї привабливості як комплексного і системоутворюючого показника його стану. Оскільки існує розмаїття видів привабливості будь-якої соціальної організації [1, с. 74], то наразі актуалізований пошук методик визначення привабливості в залежності від цілей і факторів, необхідна розробка соціальних технологій підвищення привабливості університету засобами кризового менеджменту. А це потребує інформаційної бази, відповідного інформаційно-комунікативного супроводу.

Привабливість університету важлива як для реалізації реального потенціалу цієї соціальної інституції (освітнього, наукового, соціо-культурного), так і для його підвищення. Високий рівень привабливості може поряд з іншими чинниками гарантувати набір нових студентів і збереження наявних, працевлаштування високо кваліфікованих викладачів і науковців; розширення кола потенційних споживачів послуг, які надає університет (освітніх, наукових тощо) і надходження коштів за них. Наразі привабливість як системна інтегрована характеристика розглядається в якості умови сталого розвитку університету. «Привабливість університету для абітурієнтів» є одним із десяти показників оцінювання діяльності університетів у Рейтингу «Топ-200 Україна», який складає Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» [2].

Привабливість університету відіграє важливу роль в новій парадигмі вищої освіти в умовах кризи. Цікавою є пропозиція Л. Юрчишеної, яка узагальнено представила три види драйверів на глобальному, національному й локальному рівнях [3, с. 144–151]. До локальних драйверів варто додати здатність університету впроваджувати кризовий менеджмент і арсенал кризових комунікацій, орієнтуючись на виклики макро – і мікросередовища та стадію життєвого циклу самого університету як соціальної організації. Важливо також кризовому менеджменту враховувати освітні тренди, особливо пов'язані з Індустрією 4.0, цифровізацією освіти й затребуваністю інноваційної безперервної освіти [4].

Підвищення привабливості університету в кризових умовах стає завданням кризового менеджменту і передбачає визначення чинників привабливості для суб'єктів його внутрішнього середовища (викладачів, студентів, абітурієнтів) і зовнішнього (стейкхолдерів); проведення евалюації університету (наприклад, побудова індексу привабливості університету); інтерпретацію оцінки привабливості університету та підготовку, прийняття й реалізацію відповідних управлінських рішень.

Параметри і шляхи цілеспрямованого формування (підвищення) привабливості університету за напрямками його діяльності умовно можна поділити на три види: освітню, наукову, соціо-культурну (університет стає культурним хабом). До напрямків формування освітньої привабливості університету передусім відносяться такі: 1) презентація його індивідуального образу, що досягається шляхом пропозиції унікальних і затребуваних ринком праці й стейкхолдерами освітньо-професійних програм різних рівнів вищої освіти; 2) реалізація освітніх програм по підготовці (перепідготовці, підвищенню кваліфікації) персоналу для різних організацій; 3) демонстрація вигідності інвестицій з боку студентів в навчання, освітні послуги, що надає університет (працевлаштованість випускників з отриманням рівня доходу, що